

Тарасенко І.Й.

Кандидат медичних наук

Одеський національний медичний університет, Валіховський провулок, 2, м.

Одеса, Україна, індекс 65082

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15680872>**АНТЕНАТАЛЬНИЙ ВПЛИВ ФТОРИДУ НАТРІЮ, ГЛІЦЕРОФОСФАТУ КАЛЬЦІЮ ТА ВІТАМІННОГО КОМПЛЕКСУ НА КАЛЬЦІЄВИЙ МЕТАБОЛІЗМ І ЗВАПНІННЯ ТКАНИН ПОТОМСТВА ЩУРІВ****Tarasenko I.Y.**

Candidate of Medical Sciences,

Odesa National Medical University, 2 Valikhovsky lane, Odesa, Ukraine,

postal code 65082

ANTENATAL EFFECT OF SODIUM FLUORIDE, CALCIUM GLYCEROPHOSPHATE AND A VITAMIN COMPLEX ON CALCIUM METABOLISM AND TISSUE MINERALIZATION IN RAT OFFSPRING**Анотація**

Нормальна мінералізація твердих тканин зубів у перинатальний період значною мірою залежить від достатнього надходження мінеральних речовин і вітамінів. Нестача цих нутрієнтів підвищує вразливість емалі та дентину до демінералізації, що зумовлює ранній початок карієсу.

Метою дослідження було визначення впливу анте- та постнатального введення фтористого натрію, гліцерофосфату кальцію, вітамінного комплексу та їхньої композиції на кальцієвий обмін і процеси звапніння тканин у потомства щурів. **Матеріали та методи.** Експеримент проведено на 25 вагітних щурах лінії Wistar та їх 67 нащадках. З 14-го дня вагітності і протягом лактації самкам вводили: NaF (0,3 мг/кг), гліцерофосфат кальцію (200 мг/кг), вітамінний комплекс (20 мг/кг) або їхню комбінацію (у зазначених дозах). Контрольні тварини не отримували додаткових препаратів. Після відлучення (в віці 28–33 діб) щурятam внутрішньочеревно вводили розчин міченого кальцію. Статистичну обробку даних виконували за допомогою програми STATISTICA 6.1 з використанням t-критерію Стьюдента.

Результати дослідження. Анте- та постнатальне застосування одонтотропних засобів спричинило достовірне збільшення включення ^{45}Ca у всі досліджені звапнені тканини потомства порівняно з контролем. Введення NaF підвищувало рівень акумуляції ^{45}Ca в різцях і молярах на ~13–16%, а у стегновій кістці – на 15% відносно контролю. Гліцерофосфат кальцію також збільшував включення міченого кальцію, однак менш виражено, ніж фторид натрію. Додаткове введення вітамінів забезпечило підйом інтенсивності мінералізації на рівні, близькому до дії NaF. Найбільш суттєве зростання показників ^{45}Ca зареєстровано в групі з комбінованим застосуванням NaF+ГФСa+вітаміни – зокрема, включення міченого кальцію в моляри перевищило контрольні значення на 32%, що вдвічі більше ефекту від монотерапії NaF. В щелепних кістках та стегнових кістках рівень ^{45}Ca у групі «композиції» був співставним з показниками групи NaF.

Висновки. Доведено, що за здатністю стимулювати мінералізацію досліджені профілактичні засоби можна розташувати в ряд за зростанням ефективності: гліцерофосфат кальцію < вітаміни < NaF < композиція. Анте- та постнатальне введення композиції NaF+ГФСa+вітаміни найвідчутніше підсилює мінеральний обмін у звапнених тканинах потомства, особливо в молярах. Тривалий вплив такого профілактичного комплексу протягом другої половини пренатального розвитку та періоду лактації сприяє формуванню і первинній мінералізації зубних зачатків, стійких у постнатальному періоді до дії карієсогенних чинників.

Abstract

Normal mineralization of the dental hard tissues during the perinatal period is critically dependent on adequate maternal supplies of minerals and vitamins. Deficiency of these nutrients increases the susceptibility of enamel and dentine to de-mineralization, precipitating an early onset of dental caries.

Aim of the study. To assess the influence of ante- and post-natal administration of sodium fluoride (NaF), calcium glycerophosphate (CaGP), a multivitamin complex, and their combination on calcium turnover and mineralization processes in the tissues of rat offspring.

Materials and Methods. Twenty-five pregnant Wistar rats and their 67 pups were used. From gestational day 14 through lactation, dams received NaF (0.3 mg·kg⁻¹), CaGP (200 mg·kg⁻¹), a vitamin complex (20 mg·kg⁻¹) or their combination at the stated doses; control animals received no supplements. At 28–33 days of age the pups were given an intraperitoneal injection of labelled calcium. Statistical analysis was performed using the STATISTICA 6.1 software with Student's t-test.

Results. Ante- and post-natal exposure to the odonto-tropic agents produced a significant increase in ^{45}Ca uptake in all examined calcified tissues compared with controls. NaF elevated ^{45}Ca accumulation by approximately 13–16 % in incisors and molars and by 15 % in femoral bone. CaGP also enhanced labelled calcium incorporation but to a lesser extent than NaF. Vitamin supplementation produced a rise in mineralization comparable to that induced by NaF. The greatest increment was observed with the combined regimen (NaF + CaGP + vitamins): uptake of ^{45}Ca in molars exceeded control values by 32 %, i.e. twice the effect of NaF monotherapy, while levels in jaw and femoral bone matched those of the NaF group.

Conclusions. The preventive agents ranked in ascending order of mineralization efficacy were: CaGP < vitamins < NaF < combination. Combined ante- and post-natal administration of NaF + CaGP + vitamins most effectively stimulated mineral turnover in the calcified tissues of offspring, particularly in molars. Prolonged exposure to this prophylactic complex during late prenatal development and lactation promotes the formation and primary mineralization of tooth germs, conferring postnatal resistance to cariogenic factors.

Ключові слова: карієс, щури, вітаміни, експеримент, біохімічні маркери.

Keywords: caries, rats, vitamins, experiment, biochemical markers.

Мінералізація твердих тканин зубів є багатофакторним процесом, на перебіг якого впливають як ендогенні, так і екзогенні чинники. Встановлено, що дефіцит мінералів і вітамінів у період ембріогенезу та раннього постнатального онтогенезу послаблює карієсрезистентність емалі, формуючи структурно вразливі зони [1]. Клінічні спостереження підтверджують, що несприятливі перинатальні фактори (наприклад, недоношеність, низька маса тіла при народженні) асоціюються з порушенням розвитку емалі та ранньою появою її демінералізації у дітей [2]. Вітамінно-мінеральні комплекси, зокрема сполуки кальцію, фосфору й фтору, а також ключові вітаміни (наприклад, вітамін D), відіграють провідну роль у формуванні мінералізованих тканин і підтриманні імунного гомеостазу ротової порожнини. Зокрема, важкий дефіцит вітаміну D під час розвитку зубів призводить до порушення одонтогенезу: формуються гіпомінералізовані ділянки емалі та дентину, що підвищує ризик розвитку карієсу [5]. Недостатність вітаміну D також пов'язана з більшою частотою запально-деструктивних уражень пародонта, що відображає роль цього нутрієнта в місцевих імунних реакціях. Водночас, у ряді досліджень продемонстровано, що покращення материнського забезпечення мікронутрієнтами може позитивно впливати на стан зубів потомства. Зокрема, пренатальне призначення високих доз вітаміну D асоціюється з майже двократним зниженням частоти розвиткових дефектів емалі у дітей [3], а додаткова кальцієва підтримка вагітних, за даними окремих спостережень, здатна покращити твердість зубів потомства у віддаленому періоді [4]. Однак вплив анте- та постнатального введення різних одонтотропних препаратів на процеси мінералізації ембріональних і нещодавно прорізаних зубів вивчений недостатньо. Експериментальні моделі, що поєднують доковітне і ранньопіслянароджене застосування одонтопрепаратів із подальшою оцінкою стану кальцифікованих тканин, дозволяють об'єктивно оцінити їхній профілактичний потенціал. Отже, дослідження, спрямоване на з'ясування впливу NaF, гліцерофосфату кальцію, полівітамінних комплексів та їхньої композиції на кальцієвий обмін і звапніння тканин у критичні періоди розвитку, є актуальним і має значне практичне значення.

Метою даного дослідження було визначення впливу введення розчину ^{45}Ca на біохімічні показники звапнілих тканин потомства щурів, яким з 14-го дня вагітності вводили фтористий натрій, гліцерофосфат кальцію, комплекс вітамінів та їх композицію.

Матеріал та методи дослідження. Експеримент провели на 25 вагітних щурах лінії Вістар стандартного розведення у віці 6 місяців і середньою масою 284 – 367 г, яких розділили на 5 груп, залежно від введених препаратів:

- 1 – інтактний контроль;
- 2 – введення NaF в дозі 0,3 мг/кг;
- 3 – введення ГФСa в дозі 200 мг/кг;
- 4 – введення АВ в дозі 20 мг/кг;
- 5 – введення композиції NaF, ГФСa і АВ в дозах, зазначених вище.

Препарати вводили з 14-го дня вагітності та весь період лактації. Тварини отримували стандартний раціон віварію. Після закінчення лактації 67 щурят у віці 28 - 33 дні (по 13 - 14 в кожній з п'яти груп) вводили внутрішньочеревно розчин ^{45}Ca з розрахунку 5000 імп/хв на 1 г маси тіла. Через добу тварин умертвляли під легким ефірним наркозом. Виділяли зуби, щелепи, з стегнових кісток – епіфізи та діафізи. Зразки тканин для підрахунку радіоактивності ^{45}Ca проводили за методом [8].

Експериментальні дослідження проводили в лабораторії біохімії та віварію ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицьової хірургії Національної академії медичних наук України» (ДУ «ІСЦЛХ НАМН»). Усі експерименти на щурах проводилися за затвердженими в ДУ «ІСЦЛХ НАМН» стандартними операційними процедурами, розробленими відповідно до Методичних вказівок Фармакологічного Комітету МОЗ України та Міжнародних правил роботи з лабораторними тваринами [6, 7].

При статистичній обробці отриманих результатів використовувалася комп'ютерна програма STATISTICA 6.1. для оцінки їхньої достовірності та похибок вимірювань. Статистично значущу відмінність між альтернативними кількісними ознаками з розподілом, відповідним нормальному закону, оцінювали за допомогою t-критерію Стьюдента. Різницю вважали статистично значущою при $p < 0,01$ [9].

Результати та їх обговорення. Вивчення ступеня включення ^{45}Ca в звапніні тканини щурів, яким проводили анте-і постнатальну профілактику препаратами – представлені в таблиці. У контрольній групі щурят, матері яких отримували стандартний раціон віварію без додаткового введення препаратів, максимальне включення ^{45}Ca було зазначено в епіфізі стегнових кісток. Ступінь включення ^{45}Ca було визначено у діафізі стегнових кісток значно менше, ніж у епіфізі. Приблизно на такому ж рівні, як у діафізі, знаходиться інтенсивність включення міченого кальцію в різці, що постійно ростуть, і щелепні кістки щурів. І найнижчий рівень включення ^{45}Ca зареєстрований в молярах, зростання яких у щурів з віком обмежується, на відміну від різців, що постійно ростуть.

У другій групі щурят, які отримували І половину антенального розвитку і під час лактації NaF, відзначено достовірне підвищення рівня включення ^{45}Ca у всі досліджувані мінералізовані тканини. Отримані дані підтверджують численні відомості про стимулюючу дію невисоких доз фторидів на процеси мінералізації звапнілих тканин.

Анте- та постнатальне введення щурам ГФСa сприяло достовірному збільшенню включення ^{45}Ca в різці, моляри, щелепи, діафізи та епіфізи стегнових кісток. Але це підвищення було менш вираженим у порівнянні з групою, яка одержувала фтористий натрій.

Таблиця

Вплив препаратів на включення ^{45}Ca в звапнілі тканини потомства щурів, М±m

Група		Контроль (без профілактики) n = 14	Анте- і постнатальна профілактика			
			NaF n = 14	Гліцерофосфат кальцію n = 13	Аеровіт n = 13	Композиція n = 13
Досліджувана тканина						
Різці		2094±28	2374±16	2176±24	2294±23	2552±26
Моляри		1042±31	1210±14	1116±19	1194±19	1317±20
Щелепні кістки		2043±42	2464±16	2166±20	2437±29	2546±30
Стегнові кістки	- діафізи	2114±60	2452±18	2266±15	2384±28	2458±34
	- епіфізи	2794±86	3106±23	2984±14	3005±30	3190±37

У мінералізованих тканинах 4-ої групи, яка отримувала в період внутрішньоутробного розвитку та лактації АВ, також встановлено достовірне підвищення інтенсивності включення ^{45}Ca . При чому ступінь підвищення досліджуваного показника в цій групі була приблизно такою ж, як у тварин другої групи, які отримували NaF. Ці результати свідчать про те, що збільшення інтенсивності процесів мінералізації спостерігається більшою мірою при застосуванні таких стимуляторів як NaF або вітаміни, і меншою – при додатковому введенні джерел кальцію та фосфору.

Найвищі показники включення ^{45}Ca в досліджуваних мінералізованих тканинах зареєстровані в 5-й групі щурят, матері яких у другій половині вагітності та протягом лактації отримували композицію препаратів NaF, ГФСa та АВ. Так, якщо NaF збільшував включення міченого кальцію до різців на 13,4 % порівняно з контролем, то застосування композиції – на 21,9 %. Особливо виражена різниця між 2-ою та 5-ою групою по включенню ^{45}Ca в моляри, які зазнають каріозного процесу. NaF підвищував включення міченого кальцію в моляри на 16,1%, а композиція препаратів – на 32,1%. Ступінь включення ^{45}Ca в щелепні кістки, а також в епіфізи та діафізи стегон щурів, що отримували композицію, була приблизно такою ж, як і у тварин другої групи, яким вводили NaF.

Висновки:

1. Проведені дослідження щодо включення міченого кальцію в мінералізовані тканини щурів,

яким проводили анте- та постнатальну профілактику, дозволяють розташувати препарати, що вивчаються, за ступенем їх ефективності в наступний ряд: ГФСa < АВ < NaF < композиція.

2. Анте- та постнатальне введення композиції препаратів NaF, ГФСa і АВ найбільшою мірою сприяє інтенсифікації мінерального обміну в звапнілих тканинах тварин, особливо в молярах. Внаслідок тривалого впродовж другої половини внутрішньоутробного розвитку та лактації впливу профілактичного комплексу у щурів відбувається формування та первинна мінералізація зубних зачатків, стійких у постнатальному періоді до впливу карієогенних факторів.

Література:

1. Bahardoust M., Salari S., Ghotbi N., Rahimpour E., Haghmoradi M., Alipour H., Soleimani M. Association between prenatal vitamin D deficiency with dental caries in infants and children: a systematic review and meta-analysis. BMC Pregnancy Childbirth. 2024;24(1):256. DOI: 10.1186/s12884-024-06477-0.
2. Park S.Y., Jeong S.J., Han J.H., Shin J.E., Lee J.H., Kang C.M. Natal factors affecting developmental defects of enamel in preterm infants: a prospective cohort study. Sci Rep. 2024;14(1):2089. DOI: 10.1038/s41598-024-52525-2.
3. Nørrisgaard P.E., Haubek D., Kühnisch J., Chawes B.L., Stokholm J., Bønnelykke K., Bisgaard H. Association of high-dose vitamin D supplementation during pregnancy with the risk of enamel defects in offspring: a 6-year follow-up of a randomized clinical

trial. *JAMA Pediatr.* 2019;173(10):924–930. DOI: 10.1001/jamapediatrics.2019.2545.

4. Tihtonen K., Korhonen P., Isojärvi J., Ojala R., Ashorn U., Ashorn P., Tammela O. Calcium supplementation during pregnancy and maternal and offspring bone health: a systematic review and meta-analysis. *Ann N Y Acad Sci.* 2022;1509(1):23–36. DOI: 10.1111/nyas.14705.

5. Botelho J., Machado V., Proença L., Delgado A.S., Mendes J.J. Vitamin D deficiency and oral health: a comprehensive review. *Nutrients.* 2020;12(5):1471. DOI: 10.3390/nu12051471.

6. European convention for the protection of vertebrate animals used for experimental and other scientific purposes. – Strasburg. Council of Europe, 1986;123:51.

7. Наказ України «Про затвердження Порядку проведення науковими установами дослідів, експериментів на тваринах» // Міністерство освіти і науки України. – 2012. – № 249.

8. Експериментальні методи дослідження стимуляторів остеогенезу / А.П. Левицький та ін. : методичні рекомендації. Київ : ГФЦ, 2005. – 50 с.

9. Рогач І.М., Керецман А.О., Сіткар А.Д. Правильно вибраний метод статистичного аналізу – шлях до якісної інтерпретації даних медичних досліджень. *Науковий вісник Ужгородського університету.* 2017. Вип. 2. С. 124-28.